

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

¹Doniyorova Shoxista, ²Berdimurodova Saida

¹O‘zbekiston-Finlaniya pedagogika instituti o‘qituvchisi,

²Sharof Rashidov Nomidagi SamDU Urgut Filiali - Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964537>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasining ahamiyati va uning pedagogik jarayondagi roli, kompetensiya, kompetentlik tushunchalari, kasbiy kompetensiyaning asosiy jihatlari, uning shakllanishi uchun zarur bo‘lgan metodik yondashuvlar va tarbiyachilarning kompetentlik xususiyatlarini ta’lim jarayonidagi roli yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak tarbiyachilar, kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, bilim, ko‘nikma, malaka, tarbiyaviy jarayon, ijtimoiy omillar, pedagogik metodlar, ta’lim muassasalari, xalqarolashuv, xalqaro reyting, ta’lim sifati, tizimli yondashuv.

Аннотация. В данной статье рассматривается профессия будущего педагога выделены значение компетентности и ее роль в педагогическом процессе, понятия компетентности, компетентности, основные аспекты профессиональной компетентности, методические подходы, необходимые для ее формирования, а также роль компетентностных характеристик педагогов в образовательном процессе.

Ключевые слова: Будущие педагоги, компетентность, компетентность, профессиональная компетентность, знания, умение, квалификация, образовательный процесс, социальные факторы, педагогические методы, образовательные учреждения, интернационализация, международный рейтинг, качество образования, системный подход.

Abstract. In this article, the profession of future educators the importance of competence and its role in the pedagogical process, the concepts of competence, competence, the main aspects of professional competence, methodological approaches necessary for its formation, and the role of educators' competence characteristics in the educational process are highlighted.

Key words: Future educators, competence, competence, professional competence, knowledge, skill, qualification, educational process, social factors, pedagogical methods, educational institutions, internationalization, international rating, quality of education, systematic approach.

KIRISH

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish nafaqat pedagogik bilimlarni o‘zlashtirishni, balki shaxsiy va ijtimoiy ko‘nikmalarni ham rivojlantirishni taqozo etadi. Kompetensiya, kompetentlik o‘zi nima? “Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi. [1.24]

Kompetentlik tushunchasi nafaqat aniq bilim va ko‘nikmalar, balki aniq strategiya, mos emotsiya va munosabat, xuddi shuningdek, butun bir tizimni boshqarish mexanizmi mavjud ekanligi talab etiladigan murakkab amaliy masalalarni hal etish bilan bog‘liq. “Kompetensiya” lotincha so‘z bo‘lib, o‘zbek tilida “inson yaxshi biladigan”, “tajribaga ega bo‘lgan” kabi ma‘nolarni bildiradi. Demak, biror-bir sohada kompetentli inson shu soha haqida asosli fikr yuritish va unda samarali faoliyat olib borish uchun mos bilim va qobiliyatga ega hisoblanadi. [1. 24-25]

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda bir qancha asosiy jihatlar muhim o‘rin tutadi. Birinchidan, pedagogik ta‘lim muassasalarida talabalarga ya‘ni bo‘lajak tarbiyachilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalarni ham berish zarur. Talabalar bolalar bilan to‘g‘ri muloqot qilish, tarbiyaviy jarayonlarni boshqarish, har bir bola bilan individual ishlash va pedagogik holatlarni tahlil qilish kabi amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi lozim. Ikkinchidan, kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida tarbiyachilarning shaxsiy rivojlanishi ham katta ahamiyatga ega. Chunki shaxsiy rivojlanish o‘z o‘zini anglash, o‘z kasbiga nisbatan ma‘suliyat hissini oshirishga yordam beradi. Ularning etika, axloqiy qadriyatlar va professional javobgarlikni tushunishlari uchun muhim sanaladi. Uchinchidan, ta‘lim va tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni, yangi metodlarni va ta‘limning innovatsion usullarini to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarni o‘rganadilar.

Tarbiyachilarni kasbiy tayyorlashda, o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish va jamoviy ishlash, guruh ishini va boshqaruv ko‘nikmalarini o‘rganish va boshqarish, shuningdek, ijtimoiy-madaniy muhitda ishlashga tayyor bo‘lish ham zarurdir. Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lishi, bolalar tarbiyasida ham katta ahamiyatga ega. Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasi bolalar tarbiyasining samaradorligini oshirishda bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Yaxshi tayyorlangan tarbiyachi bolalar bilan ishlashda o‘zining pedagogik mahoratini ko‘rsatib, bolalarning intellektual va emotsional rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Kompetensiyaga ega bo‘lgan tarbiyachilar bolalarga o‘z-o‘zini anglash, axloqiy qoidalarni o‘zlashtirish va ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatli bo‘lishga yordam beradi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa chiqargan holda shuni aytish mumkinki, bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayoni ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Yaxshi tayyorlangan, pedagogik bilimlarga ega va shaxsiy sifatlari rivojlangan tarbiyachilar bolalar tarbiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon yaratadi. Kasbiy kompetensiyani shakllantirish uchun ta‘lim muassasalarida nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko‘nikmalarni ham rivojlantirish, shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyani o‘z ichiga olgan ta‘lim tizimini yaratish zarur. Shunda bo‘lajak tarbiyachilar professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishib, bolalarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo‘shadilar.

Kasbiy kompetensiyalar deganda, tarbiyachining o‘z faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmui tushuniladi. Bu quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi:

-Pedagogik kompetensiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlarini bilish va ularga mos ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish.

-Psixologik kompetensiya: Bolalarning psixologik xususiyatlarini tushunish, individual yondashuvni amalga oshirish.

-Metodik kompetensiya: O‘quv-uslubiy materiallar bilan ishlash, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmasi.

-Ijtimoiy-madaniy kompetensiya: Jamoada ishlash, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish.

-Shaxsiy kompetensiya: O‘z-o‘zini rivojlantirish, stressni boshqarish va professionallikni saqlash ko‘nikmalari.

Bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlashda kompetensiyalarni shakllantirish yo‘llariga ta‘lim dasturlarini yangilash ham kiradi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun pedagoglarni tayyorlash dasturlari zamonaviy talablarga javob berishi zarur. O‘quv dasturlariga bolalarning intellektual, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan mavzular kiritilishi lozim.

Amaliy mashg‘ulotlarni kengaytirish nazariy bilimlar bilan bir qatorda, amaliy tajribani oshirishda ham muhimdir. Tarbiyachilik kasbini o‘rganayotgan talabalar uchun maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida amaliyot o‘tash imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Xulosa

Bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish maktabgacha ta‘lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Ta‘lim dasturlarining innovatsion texnologiyalar bilan boyitilishi, amaliy mashg‘ulotlarning ko‘paytirilishi va psixologik tayyorgarlikning kuchaytirilishi orqali tarbiyachilarning malakasi sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Shunday qilib, yuqori malakali tarbiyachilarni tayyorlash jamiyatning intellektual va madaniy rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. «TARBIYACHINING KASBIY KOMPETENTI VA MAHORATI» X. Meliyev, O.Jamoldinova. K.Risqulova. – Toshkent: Zarvaraq nashriyoti, 2021 – 288 b
1. Большакова З.М., Тулькибаева Н.Н. Компетенции и компетентность // Вестник ЮУрГУ. - 2009.
2. Muslimov N.A. Kasbiy ta‘lim o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy metodik asoslari: Ped. fanl. dokt. ... diss. T.: 2007.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-sonli qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017- y.,1-son, 11-modda, 35-son, 923-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y.
4. Karimov. I.A. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: O‘zbekiston, 1997. – 62 b